

BILVOSITA NUTQ TUSHUNCHASI VA UNING BADIY ASARLARDA BERILISHI

Shoxida Nazarova

Qarshi DU doktoranti.

nazarova.shoxida@mail.ru +998907207112

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21182016>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bilvosita nutq tushunchasi, uning badiiy asarlarda berilishi, semantik ma'nolari, transformatsiyaga uchrashi, turli ma'nolarda qo'llanishi, o'zlashtirma gaplardan farqi o'zbek va nemis badiiy asarlari misolida tahlilga tortilgan. Bilvosita nutq tarkibida muallif fikrlari, munosabati, to'liqsiz fe'llarning berilishi haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: bilvosita nutq, transformatsiya xodisasi, to'liqsiz fe'llar, eshitganlik ma'nosi, muallif munosabati.

Аннотация. В данной статье анализируется понятие косвенной речи, её представление в литературных произведениях, семантические значения, трансформация, использование в различных значениях и отличие от ассимиляционных предложений на примере узбекских и немецких литературных произведений. Рассматриваются мысли автора, его отношение и представление неполных глаголов в структуре косвенной речи.

Ключевые слова: косвенная речь, феномен трансформации, неполные глаголы, значение восприятия, отношение автора.

Abstract. This article analyzes the concept of indirect speech, its presentation in literary works, semantic meanings, transformation, use in different meanings, and difference from assimilation sentences using the example of Uzbek and German literary works. The author's thoughts, attitude, and the presentation of incomplete verbs in the structure of indirect speech are discussed.

Keywords: indirect speech, transformation phenomenon, incomplete verbs, meaning of hearing, author's attitude.

Badiiy asarda muallif personajlar fikrini ifodalashda bilvosita nutqdan mohirona foydalanadi. Negaki nutqning bu turi o'zgaralar fikri yoki nutqini ifodalashning o'ziga xos usuli bo'lib, ko'pincha badiiy adabiyotlarda qo'llanadi [Schmidt. 2003: 123]. Bunda nafaqat boshqa bir shaxs fikri axborot tarzida keyingi shaxsga yo'naltiriladi, balki ushbu axborotga asar muallifi o'z munosabatini ham bildiradi.

Bu vaziyat va holatdan kelib chiqib emotsional yoki neytral munosabat bo'lishi mumkin.

Emotsional munosabatlar o'z navbatida jahl, achinish, afsus, havas, hasad, quvonish, hayrat, hayajon, e'tiroz, norozilik kabi turlarga bo'linadi.

“Ўлганингиз тасдиқланди”, деган гап Н.нинг жаҳлини чиқарди; булар кўзлари олдида турган одамнинг тириклигига ишонмай, қозога ишондилар деб ўйлади. [Назар Эшонқул. Гўрўғли. 19-бет]

Bilvosita nutq asosan qahramonlarning o'y-xayollarini tasvirlashda yoki asar muallifi qahramonning nutq mazmunini o'zi qanday tasavvur qilsa, shunday ifodalashda samarali vosita hisoblanadi. Shu orqali personajlar nutqiga shaxsiy munosabat ham berib ketiladi.

Ўзимга ачиндимми, билмайман, ё худо дедим, журъат бер, куч бер, кечир мени, деб ёлвордим. [Иқбол Мирзо. Бону 87]

Bilvosita nutq bevosita iqtibos bo'lmay, ba'zi jihatlari bilan o'zlashtirma gaplardan ham farq qiladi. Negaki, o'zgarlar nutqini uzatish o'zlashtirma gaplar orqali amalga oshirilsa, uning mazmunini to'laligicha ochib berish mushkul.

Gap tugallangan mazmunni ifodalagani, o'zgarlar fikri esa doim ham bitta gapdan iborat emasligi, bundan tashqari axborot yetkazilayotganda uning asosi saqlangan holda, muallifning qo'shimcha fikrlari, munosabatlari ham bayon etilishini hisobga oladigan bo'lsak, bunda bilvosita nutqning ahamiyati beqiyosdir.

Ayni shu jihatlari ham keyingi yillarda tilshunoslarni o'ziga jalb etib, ularning qiziqishlarini oshishiga sabab bo'lmoqda. "Ta'kidlash kerakki, "o'z gap" va "o'zga gap" tushunchalaridagi "gap" so'zi ifodalagan ma'no bevosita grammatik mohiyatga ega emas, mazkur ifodalarda o'zning nutqi va o'zganing nutqi nazarda tutiladi.

Ulardagi gap so'zining ma'nosi "darak gap", "so'roq gap", "undov gap", "qo'shma gap" kabi terminlardagidan tamoman farq qiladi. O'z va o'zga gap orasidagi farqning asosi ular tegishli bo'lgan subyektlardadir.

Buning ustiga, o'z gap yoki o'zga gap deganimiz faqat grammatik bir gapdangina iborat bo'lavermaydi, ular bir necha gaplarni o'z ichiga olaverishi mumkin, zotan, rus tilshunosligida mazkur tushunchalar uchun "чужая речь", "своя (собственная) речь" terminlari qo'llanadi".[Сиддиқова Ш. 2019] Shohida Siddiqovanning yuqoridagi fikrlarini o'rinli deb hisoblab, shuni qo'shimcha qilish mumkinki, nemis tilida "indirekte Rede" termini aynan bilvosita nutq termini sifatida ishlatiladi.

Demak, o'z gap yoki o'zga gap tushunchalari bilvosita nutq termini ostida qo'llanilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Rangi quv oqarib ketgan Yusuf cho'kkalab o'tirgan ko'yi meni sevishini, mensiz hayot haromligini, menga uylanishini, o'zi o'qitishini, shaharda uyi borligini avval achchiq bilan baqirib, keyin murosa ohangida o'ksinganday aytdi. (Bonu. 31-bet)

Tilshunos A. Xojiyevga murojaat qilgan holda aytish mumkinki, bilvosita nutq eshitib bilganlik yoki boshqalardan eshitganlik ma'nosida kelishi mumkin.

Ya'ni muallif bilvosita nutqni shaxsan o'zi eshitib, uni boshqalarga yetkazadi yoki o'zi ham boshqa manbaga, boshqalar ma'lumotiga tayanib axborot beradi. Bunda "eshitishimcha", "aytishicha", "aytishlaricha" kabi jumlar, "emish", "ekan" kabi to'liqsiz fe'llar ishtitrok etishi mumkin.

Uning aytishicha, qadim davrlarda ularning bobokalonlari bizning tuprog'imizda istiqomat qilgan, yodgorliklari hali-hamon Surxondaryodagi obidalardan topilib turar, yaqinda Buddaning noyob haykalchasi chiqib qolib, rosa shov-shuvga sabab bo'lgan ekan. (Bonu. 23-bet)

Kaplanning fikricha, bilvosita nutqdagi gaplar semantik tahlil uchun muammo tug'diradi, negaki u odatda til ifodalarni ma'lum bir kontekstga nisbatan standart talqin qilishni taqozo etadi.

Olimning ta'kidlashicha, bilvosita ifodalar bunday kontekstda o'z ma'nosini o'zgartirmaydi.

Bunda transformatsiya xodisasi juda ahamiyatli bo'lib, olmoshlar, gap bo'laklari, fe'l zamonlari, kommunikativ fe'llarning almashishi, bilvosita nutqqa muallifning kiritmalari qo'shilishi nutqning bu turining murakkab xodisa ekanligidan dalolat beradi.

Jule hatte gelächelt und gesagt, dass sie dann ja Glück habe, nicht mehr hier zu wohnen, sie selbst liebe es genau so, wie es war. (tarjima o'zimizniki: Yuliya kulgancha bu yerda ortqi yashamayotganidan baxtiyor ekanligi, hozir qanday bo'lsa, shundayligicha qolishini afzal ko'rishini aytdi). (Drei Frauen am See. S 42).

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, bilvosita nutq termini o'zlashtirma gap tushunchasidan ko'ra ko'proq xususiyatga ega bo'lib, axborotni yetkazishda birgina tugallangan gapdan iborat bo'lmay, bir necha gaplarni o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari tashqi axborot eshitganlik yoki boshqadan eshitib bilganlik ma'nolarini ifodalaydi. Nutqning bu turi bevosita nutqning shunchaki transformatsiyasi emas, balki muallifning ham neytral yoki emotsional munosabatini qamrab oladi.

Adabiyotlar:

1. A. Xojiyev. To'liqsiz fe'l. Toshkent. 1970
2. Dora Heldt. Drei Frauen am See. Roman. dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München. 2018. – 684 S
3. Iqbol Mirzo. Bonu. Roman. Toshkent, Sharq. 2016. – 291 S
4. Kaplan, 1989 — Kaplan D. Demonstratives. Oxford, 1989.
5. Назар Эшонкул. Гўрўғли. Роман. “Шарқ юлдузи” журналининг 2012 йил 2-3 сонлари. – 57 с
6. Сиддиқова Ш. Ўзга гап синтаксиси ва лингвопоэтикаси. Фил.фан.фалс.док. (PhD) – дис. ...Тошкент, 2019. – 146 б
7. Schmidt V. Narratology. Moscow: Yazyki slavyanskoi kul'turi, 2003.312p